

АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІ

Оразалиева Айдана Нурлан қызы,

*Шыршық мемлекеттік педагогика университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті;*

Ғылыми жетекшісі: Д.У.Дуйсабаева

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677768>

***Аннотация:** Абайдың ақындық өнердегі тарихи қазақ халқының мәдени даму, өркендеп өсу жолындағы ерекше елеулі кезеңдерінің бірі болды. Абай өз халқының ең ардақты асыл арманын, ой-пікірін, сезім сырын жеріне жеткізе жырлай алатын жаңа бағыттағы, жаңа әдебиеттің атасы.*

***Кілт сөздер:** ақындық өнер, шәкірт, жырлаушы, творчестволық, қайраткер.*

***Abstract:** Abai's poetic art was one of the most significant stages in the history of the Kazakh people's cultural development and prosperity. Abai is the father of a new direction, a new literature that can convey the most cherished dreams, thoughts, and feelings of his people to the ground.*

***Keywords:** poetic art, disciple, poet, creative, activist*

Кіріспе. Қазақ көркем әдебиетінің көрікті әдеби тілін шырқау биікке көтеріп, өркенін өсіріп, байытқан ұлы ақын Абай, «куатты ойдан бас құрап» шыққан құдіретті көркем жырымен халықтың сана сезімін сергітіп, ел көңілін өмірдің келесі мәселелеріне аударып, болашаққа бой ұрған мұрат-мақсатының жетекшісі болды.

Қазақтың ақындық өнерін нағыз халықтық, ұлттық биік дәрежеге көтерген, тұңғыш кемеңгер қалам қайраткері де Абай.

Қазақтың жаңа әдебиетінің атасы, ұлы ақын «Абайдың қазақ әдебиетіне ХІХ-ХХ ғасырда еткен әсері аса мол. Абайдың өзін көрмей, сөзін оқу арқылы, сол Абайдың өлеңдерінің үлгісінде әлеуметтік мәселеге, адамгершілік жайға, ағартушылық турасына арнап көп-көп өлеңдер жазған талай ақындар бар. Әсіресе бұлардың саны, Абай шығармалары қазақ сахарасына жайыла бастаған сайын молайға түскен» дейді М.Әуезов және 1909 ж. Ұлы ақынның өлеңдер жинағы басылып шыққан соң, «Абайға еліктеп өлең жазушы ақындар Қазақстанның қай жерінде болса да кездесетін болды». «Бұл жағынан қарасақ, - дейді Мұхтар Әуезов, - ХХ ғасырда Абайдың әсері көпке жайылып, кең өріс таба берді. Ақын мұрасының өзінен соңғы қазақ әдебиетіне бұлайша қатынасуы, оның жалпы қазақ әдебиет тарихына көрсеткен үлгісі, әсері деп түсінеміз.» Абайдың өз айналысында үнемі бірге болып, ұлы ақынның анық

жақын шәкірті болған ақынның шығармаларын зерттеу мәселесіне көңіл аударды. М.Әуезов «Абайдың шәкірттері туралы» атты мақаласында:

«Абайдың өзі тірісінде, оның айналасына жинаған талапкер, өнерлі жастардың саны көп болған. Бұлардың ішінде әншілер, композиторлар, халық фольклорын жырлаушылар, әнші ақынның, орыс мәдениетін білуге талпынған жай көзі ашық жастар аз емес еді. Бұлар әр буыннан шыққан болатын. Іштерінде жас жағынан Абайға тетелес: Көкбай, Мұқа, Бейсембай ақын сияқтыларынан бастап, Абайдың балалары: Мағауия, Ақылбай және інісі – Кәкітай сияқты көп адамдар болады...» - дейді. [1.11]

Негізгі бөлім. Абайдан үлгі көріп, тағлым алған ақындар жайында сөз бола қалса, көбінесе оның балалары мен туыстарының және басқа да бірен-саран адамдардың аттары аталады. А.Нұрқатовтың ойынша Абай төңірегінде болған ақындар мен өнер иелері туралы мәселе қозғағанда екі түрлі жәйтті естен шығармау шарт.

1. Абай төңірегінде болған және оның игі ықпалын көрген ақындар тобы, өнер иелерінің шоғыры қалың, қомақты. Өйткені, өнер атаулыға дәмелілердің Абайдай үлкен тұлғаға қарай талпынбауы мүмкін емес еді. Оның үстінен Абай шын шабыт иелерінің ешқайсысының да бетінен қағып, тауанын қайтармаған.

2. Сол Абай төңірегінде болғандардың бәрі оның шәкірті санала бермек емес. Қайсы біреулер Абай творчествосының идеялық-әлеуметтік бағытын нысана еткенімен, оның көркемдік принциптерінен көш төмен, аласа жатты. [4.124]

Абайдың рухани ықпалымен халық надандық пердесін серпіп тастап, көп жылдық ұйқыдан ояна бастады. Бұл Абайдың өз дәуірінен жанданып еді. Оның оқушы, ізбасарлары жылдан жылға молайып, берген бағыты кең өріс алып келе жатты. Абайдың алғашқы шәкірттерінің қатарында әуелі Шәкәрім бастатқан Ақылбай, Мағауия, Кәкітай, Тұрағұл, Әубәкір сияқты өзінің інілері мен бала, немерелерімен бірге көкірегі ашық алдыңғы қатарлы Көкбай, Баймағанбет сияқты елдің адамдары да болған. Абайдың жазғандарын, айтқандарын таратуға елдің ішіндегі көптеген өнер иелері де ат салысты. Олар Мауқай ақын, әнші, күйші Мұқа, әнші Мұхаметжан, әнші Әлмағамбет, сыбызғышы Қияспай сияқты адамдар болды. Бұлар Абайдың айтқан сөздерін, өлеңдерін ойын-той, түрлі жиындарда елден елге таратып, халыққа кеңінен жайды.

Абай мұрасының кеңінен таралуы оның өзінен кейінгі дәуірде басталды. Оны таратудың алғашқы қарлығашы туған халқының елдік тәуелділігі мен

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

рухани бостандығы жолында Алаш туын көтеріп шыққан қайраткерлердің топбастары Ә.Бөкейханов. Ол Абай қайтыс болғанда орыс тілінде қазанама жазып, оны «Семипалатинский листок» газетінде бастырды.

Ол қазанамада Абадың өмірін, қалдырған мұрасын шолып, оған сипаттамасы мен өзіндік бағасын берді. Бұны Абайдың ғылымының бірінші кірпіші еді деуге болады. Себебі, осы газет арқылы Абай мұрасымен қазақ елі ғана емес, бүкіл Ресей елі де танысты. Абай ілімін қабылдап, оны халыққа таратуға қатысқан мирасқорлардың қатарында сол кездегі қазақтың барлық оқыған зиялы азаматтары болды. Олар: А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, С.Торайғыров, сияқты сол кездегі көзі ашық адамдар еді. Олардың қайсысы болса да Абайдың рухын пір тұтып, өздеріне жол сілтеп нысана ретінде ұстады.

Бұлардан кейінгі буынды Ж.Аймауытов пен М.Әуезов жалғастырды. Ж.Аймауытов жаламен кейіннен атылып кетсе, тағдыр М.Әуезевке өзінің міндетін орындауға мүмкіндік берді. Бұл М.Әуезевті соңғы кезге дейін Абайдың негізгі мирасқоры етті. [2.97-99]

Абайдан тікелей тағлым алып, үлгі көрген ақындардың ішінде ауызға ең алдымен алынатындары – ақынның өз балалары Ақылбай мен Мағауия және Әсет, Әріп.

Ең алдымен, бұлардың қай-қайсысы да анық талант иесі. Олардың ішінде кейінгі ұрпаққа көркем, бағалы творчестволық келбеті бар. Бұл да Абай поэзиясы әсерінің молдығын әрі құнарлылығын анықтай түседі. Бұл ақындар көбінесе поэма жанрында еңбек еткен. Ақылбай да, Мағауия да өлең шығаруды ерте бастаған. Тіпті Ақылбайдың импровизация түрінде шығарған ән-өлеңдері бар. Бірақ Абай тәрбиесінен өтіп, ұлы ақын шығармаларының тереңіне үңілгеннен кейін ғана бұлар шын мәнісіндегі мәдениетті поэзияға ден қояды. [4.131,132]

«Шәкіртіз ғалым – тұл» дейді данышпан Абай өзінің отыз жетінші сөзінде. Абай тәрізді адамдар шәкіртсіз болмайды. Оның көзінің тірісінде-ақ Шәкәрім Құдайбердіұлы бастаған үлкен мирастық мектебі болды. Ол мектептің ықпалы тез ұлғайып, оның шапағаты берісінде бүкіл қазақ, әрісінде дүние жүзі халықтарына жайылуға бет бұрған еді. Абай сияқты ірі тұлғаның берген рухани білімінің ықпалы осындай болды. Таза рухани білім бүкіл әлемге ортақ. Оған ешқандай шек жоқ. Абайдың қазақ даласына келуінің өзі тарихи

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

заңды құбылыс десе де болады. Абай халыққа рухани білім беріп, оны іштен тазарту арқылы келешегіне жол ашты.

Қорытынды. Абай шәкірттеріне тек өсиет қана айтып қоймай, Шығыс пен Батыстың, Орыстың өзі таныс болған және ардақтап, қадірлейтін, бұрынғы-соңғы данышпан ғалым, ақын жазушылары өмірі мен еңбектерінен қызықты мысал келтіріп, өнегелі әңгіме айтып отыратын болған. Сонымен бірге Абай ақын шәкірттерінің жазған шығармаларын зер салып қарап, кемшіліктері болса, қатал да, әділ сынап отырған. Жалпы ақындық өнерге қоятын қағида-шарттарын ақын шәкірттеріне де түгел қоятын болған.

Нағыз ақынның мақсаты «тіл ұстартып, өнер шашпақ», ақын өлеңді «ермек үшін» емес, елге өнеге, «үлгі бермек үшін» жазады. Анық ақын болу үшін оның өнеріне сай терең білім қажет, адамгершілік қасиеті биік, ар-ұжданы таза, мінез-құлқы түзу, халыққа жұғымды қарапайым болу керек. Осындай қадір қасиетке ие болған, мәдениетті ақын ғана елге өнер шашып, үлгі-өнеге көрсетпек дейді Абай.

Ұлы ұстаз өзінің өнерлі шәкірттеріне, жалпы жастарға тағлым беріп, адамгершілікке жат, жағымсыз мінез-құлықтан сақтандырады.

«Өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек, адамдықтың нұрын, гүлін бұзады,- дейді Абай,-өзі өзгеше боламын демектің түбі-мақтан, әрбір мақтан-біреуден асамын деген күншілдікті бітіреді де, күншілдік күншілдікті қозғайды... Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бер. Сонан қашпақ керек. Әуелі: надандық, екінші- еріншектілік, үшінші- залымдық деп білесің. Надандық – білім, ғылымның жоқтығы, дүниеде оларсыз еш нәрсені біліп болмайды. Еріншектік: күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұлтсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады...» [5.80]

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қ.Мұхамедханов «Абайдың ақын шәкірттері» Алматы 1993ж.
2. Досым Омаров «Ұлылар үндестігі» Алматы, 1994ж.
3. Мұхтар Әуезов «Абайтану дәрістерінің дерек көздері» Алматы, Санат, 1997ж.
4. А.Нұрқатов «Абайдың ақындық дәстүрі» Алматы, 1991ж.
5. «Абайдың қара сөздері» Алматы, 1993ж.